

ASPECTOS CLÍNICOS E SOCIAIS DA TUBERCULOSE PULMONAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 03/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7896224

Maria Augusta Silva Cirqueira; Jardel Pereira Ribeiro; Aaron Santos Gomes; Amanda Rosa Santos leal; Ana Beatriz Inácio Albuquerque; Camila Vitória Rodrigues Araújo; Felipe Soares Figueiredo; Lucas Henrique de Sousa Rabelo; Mariana Queiroz Silva Santos; Phabola Souza de Carvalho; Rafaella Aguiar Costa Botelho; Taiane da Silva Coelho; Vitor Souza Carvalho; Wenio Gonçalves Ribeiro.

RESUMO

A tuberculose (TB) trata-se de uma enfermidade contagiosa causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis* geralmente transmitida através das vias aéreas, por meio de espirros, tosses e gotículas contendo o bacilo. A TB pulmonar é a forma mais frequente entre os tipos variados de apresentação da TB, apresentando alto risco de transmissão a partir dos pacientes bacilíferos antes do diagnóstico e do início do tratamento. A diversidade cultural e socioeconômica do Brasil favorece a ampliação de casos de tuberculose devido às disparidades e cenários muitas vezes impróprios acerca dos diferentes determinantes sociais. A sintomatologia clássica da TB pulmonar é marcada por tosse persistente, podendo ser produtiva ou não, febre, principalmente vespertina, sudorese noturna e emagrecimento. A morosidade no diagnóstico tem como consequência o atraso no início do tratamento, favorecendo a continuidade da

transmissão da TB. Isso implica diretamente no número de óbitos, sendo a TB responsável por 1,6 milhões de mortes no mundo no ano de 2021. Este estudo de revisão integrativa da literatura tem por objetivo analisar os fatores de risco clínicos e sociais predisponentes à Tuberculose Pulmonar, a fim de elucidar os problemas presentes no sistema de saúde e os determinantes sociais que implicam na prevalência alarmante dessa patologia.

Palavras-chave: Tuberculose. Determinantes sociais. TB Pulmonar.

ABSTRACT

Tuberculosis (TB) is a contagious disease caused by the bacterium *Mycobacterium tuberculosis*, usually transmitted through the airways, through sneezing, coughing and droplets containing the bacillus. Pulmonary TB is the most frequent form among the varied types of TB presentation, presenting a high risk of transmission from bacilliferous patients before diagnosis and initiation of treatment. Brazil's cultural and socioeconomic diversity favors the spread of tuberculosis cases due to disparities and often inappropriate scenarios regarding the different social determinants. The classic symptomatology of pulmonary TB is marked by persistent cough, which may or may not be productive, fever, especially in the afternoon, night sweats and weight loss. The delay in diagnosis results in a delay in starting treatment, favoring the continuity of TB transmission. This directly implies the number of deaths, with TB responsible for 1.6 million deaths worldwide in the year 2021. This integrative literature review study aims to analyze the clinical and social risk factors predisposing to Pulmonary Tuberculosis, the in order to elucidate the problems present in the health system and the social determinants that imply the alarming prevalence of this pathology.

Key Words: Tuberculosis. Social determinants. Pulmonary TB.

1. INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) trata-se de uma enfermidade contagiosa causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis* geralmente transmitida através das vias

aéreas, por meio de espirros, tosses e gotículas contendo o bacilo. Contudo, mesmo que o diagnóstico seja facilitado pelos exames disponíveis pelo SUS e o tratamento seja ofertado a todos os casos confirmados, possuindo alta eficácia para cura, a tuberculose ainda é um empecilho na rede de saúde pública, já que a gravidade da doença é variável, pois depende de fatores externos que influenciam no sistema imune do hospedeiro, como o local de moradia, hábitos de higiene, alimentação, escolaridade, sexo, idade e comorbidades que cursam com imunossupressão (BRASIL, 2020).

A TB pulmonar é a forma mais frequente entre os tipos variados de apresentação da TB, apresentando alto risco de transmissão a partir dos pacientes bacilíferos antes do diagnóstico e do início do tratamento. Dessa forma, a observação de indivíduos com sintomas respiratórios persistentes deve indicar a possibilidade da suspeita de TB pulmonar, sendo necessário a triagem para que se obtenha a confirmação para a instauração da terapêutica precoce (BRASIL, 2021).

A diversidade cultural e socioeconômica do Brasil favorece a ampliação de casos de tuberculose devido às disparidades e cenários muitas vezes impróprios acerca dos diferentes determinantes sociais. A sintomatologia clássica da TB pulmonar é marcada por tosse persistente, podendo ser produtiva ou não, febre, principalmente vespertina, sudorese noturna e emagrecimento. Por outro lado, na TB extrapulmonar os sintomas dependem do sistema acometido, sendo que sua ocorrência aumenta entre pacientes com imunodepressão grave (BRASIL, 2021). A morosidade no diagnóstico tem como consequência o atraso no início do tratamento, favorecendo a continuidade da transmissão da TB. Isso implica diretamente no número de óbitos, sendo a TB responsável por 1,6 milhões de mortes no mundo no ano de 2021 (VARUGHESE, 2023). A triagem para TB é uma forma eficaz no processo de diagnóstico precoce, sendo realizada principalmente em pacientes que possuem fatores de risco para a instalação dessa infecção, como aqueles portadores do HIV. Assim, é notável a relevância da realização da baciloscopia de escarro em pacientes com suspeita de TB (GANESAN, 2023).

O tratamento imediato após a confirmação diagnóstica é crucial para a interrupção da cadeia de transmissão e remissão da doença. Alguns fatores reduzem a adesão ao tratamento como a presença de outras comorbidades, uso de medicamentos devido à outras patologias, pacientes idosos, pacientes privados de liberdade e alterações no estado mental (SHARMA, 2022). Portanto, o apoio e a busca ativa dos pacientes são primordiais ao tratamento, o qual deve ser realizado por seis meses com uso de quatro tipos de medicamentos (SOUSA, 2021).

Portanto, levando em consideração a problemática abordada, este estudo tem por objetivo analisar os fatores de risco clínicos e sociais predisponentes à Tuberculose Pulmonar, a fim de elucidar os problemas presentes no sistema de saúde e os determinantes sociais que implicam na prevalência alarmante dessa patologia. Assim, conhecendo os aspectos clínicos e sociais que influenciam nos casos de TB pulmonar, esse estudo favorecerá um maior entendimento sobre as dificuldades presentes na sociedade e propiciará medidas de educação em saúde e ações que promovam prevenção, diagnóstico precoce e tratamento efetivo.

• DESENVOLVIMENTO

2.1 ETIOLOGIA

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* ou bacilo de Koch que afeta na maior parte dos casos os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. É uma doença grave, porém diagnosticada com antecedência e seguindo os princípios quimioterápicos apresenta cura em praticamente 100% dos casos. No entanto, no Brasil, ainda é um empecilho de saúde pública, visto que se relaciona com o âmbito social e, anualmente, são notificados cerca de 70 mil casos novos e ocorrem aproximadamente 5 mil mortes em sua decorrência. (BRASIL, 2021).

A TB pode ter acometimento extrapulmonar, como as formas cutânea, óssea, meníngea, ganglionar e pleural. Dentre essas apresentações variadas, a TB pulmonar tem maior prevalência, sendo mais facilmente transmitida. Esse alto

risco de transmissão se deve à disseminação pelas das vias aéreas, por meio na tosse, espirros e gotículas de saliva que podem ser dispersadas em conversações em que o paciente bacilífero esteja próximo a indivíduos saudáveis (HERNÁNDEZ-SOLIS, 2023).

2.2 TRANSMISSÃO

A inalação de gotículas com a presença dos bacilos de Koch pode não causar a infecção, quando essa secreção permanece retida no trato respiratório superior, sendo que em apenas 5% dos casos esta infecção primária não é contida. Entretanto, se os bacilos chegam aos alvéolos, desencadeia-se uma resposta inflamatória, envolvendo células de defesa, fazendo com que os bacilos se multipliquem, seja pela deficiência na imunidade, seja pela carga infectante ou pela virulência do bacilo, originando a tuberculose primária (SOUSA, 2021).

Após essa primoinfecção, o indivíduo está vulnerável à ativação e manifestação da tuberculose em qualquer fase da vida, sobretudo se o sistema imunológico está deprimido, favorecendo a ação e multiplicação dos bacilos rapidamente. A reativação endógena ou a ocorrência de uma nova exposição a bacilos mais virulentos e resistentes à resposta imunológica desencadeada pelo hospedeiro, leva ao início dos sintomas. (BRASIL, 2021).

2.3 FATORES DE RISCO

Ainda que a taxa de incidência esteja sendo reduzida, a mortalidade por TB é alta, principalmente nos casos de coinfeção tuberculose/HIV. Associando a este fator, é importante considerar que a tuberculose está diretamente relacionada a determinantes sociais, fato que deve estimular a conduta governamental perante ações intersetoriais que possam melhorar as condições de vida e saúde da população (GANESAN, 2021).

É relatado que o número de casos em homens é o dobro em relação às mulheres. Populações de grandes cidades e aquelas vivendo em situação vulnerável, como os indivíduos vivendo em situação de rua, apresentam maior incidência. A população carcerária apresenta índices alarmantes de TB com taxas

25 vezes maiores do que a população geral. Este cenário está diretamente relacionado às condições precárias de infraestrutura e higiene nas penitenciárias, bem como superlotação e falha no processo de triagem para TB (KHAN, 2022).

Pacientes idosos apresentam maior risco de desenvolver TB, como também apresentam maiores dificuldades para o diagnóstico e adesão ao tratamento, sobretudo devido à coexistência de outras comorbidades e a polifarmácia em alguns casos (SHARMA, 2022). Outros fatores pertinentes para a transmissão e infecção são desnutrição, drogadição, alcoolismo, pessoas indígenas, condições precárias de moradia, diabetes mellito e o contato constante com pacientes bacilíferos (VARUGHESE, 2023).

2.4 DIAGNÓSTICO

A morosidade para o diagnóstico da TB é uma questão crucial em seu controle, pois implica em um mau prognóstico do doente e em uma maior transmissão da doença, o que acentua a gravidade do quadro clínico (OLIVEIRA, 2012). A baciloscopia de escarro é o exame de escolha para se obter o diagnóstico de TB em casos suspeitos. Esse exame deve ser realizado em duas amostras preferencialmente, sendo que a presença de uma das amostras positivas já confirma a infecção ativa pelo bacilo. A baciloscopia detém boa acurácia para a detecção de TB pulmonar quando realizada com a técnica correta (GANESAN, 2023).

Além da baciloscopia, pode ser solicitada a cultura das amostras de escarro, a qual possui alta sensibilidade para a detecção do *Mycobacterium tuberculosis*. Contudo, esse exame complementar pode levar até oito semanas para a emissão do resultado, sendo solicitado em um segundo momento após a baciloscopia (SHARIF, 2023). O Ministério da Saúde preconiza que a cultura seja realizada em todas as pessoas privadas de liberdade (BUSATTO, 2022).

2.5 TRATAMENTO

Convém pontuar, ainda, que o tratamento da tuberculose é realizado através da quimioterapia com o uso de antibióticos por um período determinado,

geralmente, de 6 meses. Contudo, o abandono do tratamento pelos pacientes é uma realidade na sociedade prejudicando a erradicação do patógeno e permanecendo-o como fonte de contágio (MENDES, *et al.*, 2004). Nessa ótica, o aumento da cobertura da estratégia Saúde da Família, desenvolvendo ações de busca ativa, controle assistido do tratamento, aliado a melhorias na rede laboratorial e a implantação de métodos diagnósticos rápidos, propicia a visualização de um cenário favorável para a mudança da atual situação epidemiológica da tuberculose (PILLER, 2012).

No Brasil, ocorre a distribuição gratuita dos medicamentos necessários para o tratamento de TB. A Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol são fornecidos em comprimidos para os pacientes durante a terapêutica. Esta é dividida em duas fases, sendo a primeira realizada em dois meses com os quatro medicamentos. A segunda fase do tratamento, com duração de quatro meses, utiliza apenas dois medicamentos, sendo eles a Rifampicina e a Isoniazida (RABAHI, 2017).

3. Metodologia

3.1 Desenho do estudo

O estudo se caracterizou como uma revisão sistemática da literatura que teve como questão norteadora “Quais os aspectos clínicos e sociais da tuberculose?”. A elaboração da pergunta da pesquisa usou como referência a estratégia PICO. O estudo apresentou caráter descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa e análise dos dados por categorização.

Foram considerados elegíveis estudos originais, quantitativos e qualitativos. Os estudos deveriam possuir os termos e palavras-chaves ou a combinação deles em seus títulos e resumos, e descrever os aspectos clínicos e sociais da Tuberculose Pulmonar. Além disso, deveriam estar disponíveis online; em formato de texto completo, indexados em uma das bases de dados bibliográficas utilizadas, nos idiomas português, espanhol ou inglês e publicados entre os anos de 2013 e 2023. Foram excluídos estudos duplicados, cartas e outras revisões de literatura.

3.2 Fontes de informação e estratégia de busca

As buscas foram realizadas nas bases eletrônicas da U.S. National Library of Medicine and the National Institutes Health (PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library On-line (SciELO), utilizando para seleção dos estudos os descritores em idioma inglês, português e espanhol, com base nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), além de seus respectivos descritores em inglês com base no Medical Subject Headings (Mesh terms): “Tuberculose”, “Tuberculose Pulmonar”, “Mycobacterium tuberculosis” “TB”, “Infecção TB”. Foram utilizados outros termos relevantes para a temática que não estavam presentes nas plataformas mencionadas: ensino remoto em saúde. A busca nas bases de dados aconteceu entre os meses de janeiro e março de 2023.

3.3 Seleção dos estudos e extração dos dados

A seleção dos artigos e extração dos dados foi realizada após leitura do título e resumo, em conformidade com os critérios de inclusão e exclusão. Em seguida, os textos completos foram reunidos para avaliação. Estes foram analisados e os que não se enquadravam dentro dos critérios de elegibilidade pré-estabelecidos foram excluídos.

4. RESULTADOS E DISCURSÃO

Procuramos apresentar os principais aspectos clínicos e sociais relacionados ao preposto acerca do conteúdo. Diante disso, a tuberculose (TB) constitui um grave problema de saúde pública nos países em desenvolvimento, sendo uma das doenças com as maiores taxas de contágio horizontal. Sua patogenicidade é relativa devido às inerentes determinantes sociais que se associam ao seu agravamento, principalmente quando analisadas sob perspectivas locais de acentuada desigualdade social.

Analisando os principais estudos, é perceptível o maior acometimento de indivíduos imunossuprimidos, baixa renda e escolaridade, além de mazelas sociais, como ausência de saneamento básico e coleta de lixo.

5. CONCLUSÃO

A TB é uma doença de caráter global que está intrinsecamente ligada aos determinantes sociais, como a renda familiar, zonas residenciais, sexo e níveis de escolaridade. Nessa ótica, quando há mazelas que tornam esses fatores precários, ocorre maior predisposição à instalação e transmissão da TB, a qual atingiu cerca de 10 milhões de pessoas no mundo em 2018.

A incidência de TB pode ser analisada como um marcador social relacionado à qualidade de vida, já que o aumento dos casos está ligado diretamente às condições de infraestrutura e saúde ofertadas na região (Khan, 2022). Devido à alta prevalência e às graves repercussões na vida dos pacientes e no sistema de saúde, a TB é uma doença de notificação compulsória, devendo ser inserida no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) (BUSATTO, 2022).

A diversidade cultural e socioeconômica do Brasil favorece a ampliação de casos de tuberculose devido às disparidades e cenários muitas vezes impróprios acerca dos diferentes determinantes sociais. A sintomatologia clássica da TB pulmonar é marcada por tosse persistente, podendo ser produtiva ou não, febre, principalmente vespertina, sudorese noturna e emagrecimento. Por outro lado, na TB extrapulmonar os sintomas dependem do sistema acometido, sendo que sua ocorrência aumenta entre pacientes com imunodepressão grave.

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Boletim epidemiológico. **Secretaria de Vigilância em Saúde**. 1.ed. Brasília, DF, 2020. P.9.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Departamento de Vigilância Epidemiológica**. 7. ed. Brasília, DF, 2009. C.7. P.45

Brasil. Ministério da Saúde. Uma análise da situação de saúde e das doenças e agravos crônicos: desafios e perspectivas. **Departamento de Vigilância Epidemiológica**. 1. Ed. Brasília, DF, 2019. P,114.

BROADDUS, V. COURTNEY *et al.* **Tratado de Medicina Respiratória**. 6ªed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. Cap. 35.

Busatto, Caroline *et al.* Completude dos dados do sistema de informações de tuberculose de pessoas privadas de liberdade do Rio Grande do Sul, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva** [online]. v. 27, n. 12 [Acessado 11 abril 2023] , pp. 4461-4466. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-812320222712.10162022>
<https://doi.org/10.1590/1413-812320222712.10162022EN>>. ISSN 1678-4561.
<https://doi.org/10.1590/1413-812320222712.10162022>.

CLEMENTINO, Francisco de Sales, *et al.* Ações de Controle da Tuberculose: Análise a partir do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. **Revista Texto & Contexto-Enfermagem**, v.25, n.4, 2016. ISSN: 1980-265X. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/tce/v25n4/pt_0104-0707-tce-25-04-4660015.pdf

Ganesan K, Mwesigwa R, Dear N, Esber AL, Reed D, Kibuuka H, Iroezindu M, Bahemana E, Owuoth J, Singoei V, Maswai J, Parikh AP, Crowell TA, Ake JA, Polyak CS, Shah N, Cavanaugh JS; AFRICOS Study Group; AFRICOS Study Group. **Epidemiology of Tuberculosis Among** People Living With HIV in the African Cohort Study From 2013 to 2021. *J Acquir Immune Defic Syndr*. 2023 Apr 15;92(5):359-369. doi: 10.1097/QAI.0000000000003152. Epub 2023 Jan 3. PMID: 36728618; PMCID: PMC9988234.

Hernandez-Solis, Alejandro, *et al.* “Tuberculose extrapulmonar: um problema de saúde pública.” **Cirurgia e Cirurgias** 91.1 (2023): 131-138.

Khan MK, Islam MN, Hassan J, Paul SK, Islam MA, Pateras K, Kostoulas P, Ward MP, Rahman AKMA, Alam MM. Hierarchical true prevalence, risk factors and clinical symptoms of tuberculosis among suspects in Bangladesh. **PLoS One**. 2022 Jul 12;17(7):e0262978. doi: 10.1371/journal.pone.0262978. PMID: 35819968; PMCID: PMC9275716.

MENDES, Aderlaine de Melo; FENSTERSEIFER, Lísia Maria. Tuberculose: por que os pacientes abandonam o tratamento? **Boletim de Pneumologia Sanitária**, v.12,

n.1, 2004. ISSN: 0103-460X. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-460X2004000100005

NOGUEIRA, Antônio Francisco, *et al.* Tuberculose: uma abordagem geral dos principais aspectos. **Revista Brasileira de Farmácia**, v.93, n.1, p. 3-9, 2012. ISSN: 2176-0667. Disponível em: <http://www.rbfarma.org.br/files/rbf-2012-93-1-1.pdf>

OLIVEIRA, Luana Carla Santana. **O retardo no diagnóstico da tuberculose e a adesão ao tratamento na atenção primária à saúde: a influência de concepções do processo saúde-doença e de determinantes sociais da saúde.** 2012. Dissertação (Mestrado em Enfermagem)-Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-29062>.

PARANÁ (Estado). Secretaria de Saúde. Tuberculose. In: Paraná (Estado). Secretaria de Saúde. **Clique Saúde**. Paraná: Secretaria de Saúde, [s.d.]. Disponível em: <http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Tuberculose>.

PILLER, Raquel V. B. Epidemiologia da tuberculose. **Revista Pulmão**, Rio de Janeiro, vol. 21, n. 1, p. 4-9, 2012. Disponível em: http://www.sopterj.com.br/wp-content/themes/_sopterj_redesign_2017/_revista/2012/n_01/02.pdf.

RABAHI, M. F. et al. Tuberculosis treatment. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 43, n. 6, p. 472–486, nov. 2017.

Sousa GJB, Maranhão TA, Leitão TMJS, Moreira TMM, Souza JT, Pereira MLD. Prevalence of drug-resistant tuberculosis and associated factors. **Rev Rene**. 2021;22:e70733. DOI: <https://doi.org/10.15253/2175-6783.20212270733>

Varughese M, Heffernan C, Li MY, Long R. Time to diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis in indigenous peoples: **a systematic review**. *BMC Infect Dis*. 2023 Mar 7;23(1):131. doi: 10.1186/s12879-023-08098-y. PMID: 36882707; PMCID: PMC9989566.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil